

SHO'RTANGAZKIMYO MAJMUASI ATROFIDA TARQALGAN TUPROQLARNING FIZIK-KIMYOVIY HOLATI

Mingboyeva Durdona Olimovna

Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10665342>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-February 2024 yil
Ma'qullandi: 10- February 2024 yil
Nashr qilindi: 15- February 2024 yil

KEY WORDS

Tuproq, o'simlik, iqlim, suv, agrokimyoviy tadqiqot, fenologik kuzatuv, tajriba tizimi, irrigatsiya va shamol eroziyasi, sho'rlanish, ifloslanish, gumus, NPK.

ABSTRACT

Ma'lumki, qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish jarayonidagi agrotexnik tadbirlar turli tuproq va tuproq-meliorativ sharoitlarida yaxshi rivojlangan, ertapishar, yuqori hosil beruvchi o'simliklarni parvarishlashga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Irrigatsiya va shamol eroziyasi, sho'rlanish, ifloslanish, botqoqlashish hamda cho'kish jarayonlari ta'sirida yerlarning meliorativ holati yomonlashmoqda va tuproq unumdorligi pasayishiga sabab bo'lmoqda. O'zbekistonimizda bozor iqtisodiyoti munosabatlari keng joriy etilishi qishloq xo'jaligi oldiga aholini oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ta'labini o'zimizda ishlab chiqarish hisobiga to'laroq qondirish vazifasini qo'ymoqda. Bu borada don mahsulotlari etishtirish va aholiga yetkazib berish muhim o'rinni egallaydi.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ko'rsatmalari asosida "Sho'rtan gaz-kimyo majmuasining ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish" loyihasi konsepsiyasi qaytadan ko'rib chiqilib ishlab chiqarish jarayoniga sintetik nafta xomashyosini jalb qilish masalasi o'rganildi. Loyiha ishga tushgach zavodning polimer ishlab chiqarish quvvati mavjud 125 tonnadan 450 ming tonnagacha ya'ni loyiha doirasida yiliga 3,6 milliard metr kub tabiiy gazni qayta ishlash orqali 1,5 mllion tonna yuqori sifatli "Yevro-5" talablariga javob beradigan sintetik yoqilg'i ishlab chiqariladi. Shundan, 743 ming tonnasi dizel yoqilg'isi 311 ming tonnasi nafta va 21 ming tonnasi suyultirilgan gazni tashkil etadi. Yangi zavod ishga tushirilishi natijasida iqtisodiyotning real tarmoqlarini rivojlantirish mamlakatimizning transit salohiyati yanada oshirish shuningdek neft, mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojning asosiy qismini qanoatlantirish va neft importi hajmini kamaytirish orqali xorijiy valyuta sarfini tejashga erishiladi.

Qurilish-montaj ishlar 2020 yilning ikkinchi yarmida nihoyasiga yetkazilishi zavodda qo'shimcha 682 yangi ish o'rni yaratilishi mo'ljalangan. Natijada neft-kimyo yo'nalishini rivojlantirishga keng yo'l ochiladi. Birinchi bosqichda yuqori qiymatli xomashyo sintetik naftani qayta ishlab yangi turdagi polietilen va polipropilen bilan birgalikda piroliz distilyatidan yangi turdagi mahsulotlar ishlab chiqarishda foydalanish imkonyati hududda texnologik klasterni barpo etishga zamin yaratadi, istiqbolda kimyo avtomobilsozlik farmatsevtika muhim omil bo'ladi. Loyiha

zavodning mavjud maydonida amalga oshirilib qurilish ishlari kompleksning ishlab chiqarish jaroyoniga ta'sir etmagan holda olib boriladi [1].

Qashqadaryo viloyati o'zining geografik joylashuviga ko'ra har tomonlama qulay hududda joylashgan. Qashqadaryoda bundan bir necha yuz yillar oldin dehqonchilik bilan birga savdo-sotiq ishlari hamda iqtisodiy munosabatlar juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Lekin viloyat tuproqlarini o'rganish faqatgina XX asrning boshlaridan rivojlana boshlagan.

Bir kishi oziq-ovqatsiz besh hafta, suvsiz besh kun va havoning toza bo'lishi sog'liq uchun zarur bo'lsa, atmosfera havosiga elementlarning ruxsat etilgan miqdordan ortiqcha ajratilishi inson sog'ligi uchun havfli hisoblanadi.

Umumiy holda atmosfera zararli moddalarning chiqindilari qo'ydagilarga bo'linadi:

1. Gzsimon (Oltinugurt dioksidi, azot oksidi, karbon oksidi uglevodorodlar va boshqalar.

2. Suyuq, kislotalar, gidroksidlar, tuzlarni eritmasi va boshqalar.

3. Qattiq (kanserojen moddalar qo'rg'oshin va uning birikmalari, organik va noorganik chiqindi gazlar, turg'un moddalar va boshqalar)

Bu chiqindi gazlardan biri oltinugurt bo'lib, gazning fiziologik va biokimyoviy ahamiyatiga ko'ra azot, fosfor, va boshqa oziq elementlari bilan bir qatorda turadi.

Oltinugurt (sulfur-S) Oltinugurt saqlovchi amina kislotalar, vitaminlar, fermentlar tarkibiga kirib, uglevodlar, moy kislotalari, sentezida katta rol o'ynaydi. Bundan tashqari oltinugurt o'simliklarning nafas olishida, o'sishida, fotosintez proseslarida faol ishtirok etadi.

T.A.Abdrahmonov Z.A.Jabborov M.F.Fahrutdinova (2008) tadqiqot natijalaridan ko'rish mumkinki, aktinomitset va nitrifikator bakteriyalar ifloslanishdan keyin kamayib ketgan. Natijada mikroorganizmlar faolyati bilan bog'liq biokimyoviy jaroyonlar, ya'ni fermentlar faolligi susayishi kuzatiladi. Tuproqda kechadigan barcha biokimyoviy jaroyonlar bevosita tuproqdagi fermentlarning funksiyasi bilan bog'liq. Fermentlarning o'ziga xos xususiyati shundaki, tuproqda kechadigan bioreaksiyalarni ming va million marta tezlashtiradi. Aniqlanishicha hozirgi vaqtda tuproqda 40 ga yaqin (ureaza, katalaza, invertaza, perooksidaza, polifenoloksidaza va boshqalar) fermentlar mavjud bo'lib tuproqda turli xil vazifalarni bajaradi. Xususan, fermentlardan proteaza va ureaza fermentlari tuproqdagi organik azotning minerallanish jaroyonini xarakterlaydi. Ya'ni tuproqdagi nitrifikasiya va ammonifikatsiya jaroyonini faollashtiradi va azot bioelementini o'simliklar oson o'zlashtiradigan holatiga olib keladi [2].

Qashqadaryo hududida tarqalgan och-tusli bo'z tuproqlar cho'l zonasi taqir tuproqlari bilan chegaradosh bo'lib ularning gumus miqdori ham cho'l zonasi tuproqlariga juda yaqin. Tuproq unumdorligi uning sifat tarkibi suvga chidamligi, donodorlik xususiyati va gumus zahirasiga bundan tashqari tuproqning mikrobiologik jaroyoniga o'simliklarning oziqlanish unda sodir bo'layotgan agrotexnik o'zgarishlarga va unumdorligiga bog'liq.

Sug'orish ta'sirida och-tusli bo'z tuproqlarning morfologik ko'rinishi uning rangi och sur tusli bo'lib tovlansa undagi kul-ranglikning paydo bo'lish minerallanish jaroyoning oziqa unsurlari miqdorini o'zgaryotganing alomatidir Sug'orish va o'g'itlash ta'sirida kimyoviy tarkibi, biologik xossalari o'zgarishi bilan birgalikda ularning fizik xususiyatlari ham o'zgaradi. Tuproqlarning madaniylashishi natijasida ularning xolati og'ir, zich va agronomik nuqtai nazardan strukturasi buzilishlar sodir bo'ladi. Sug'orish davomida taqirli tuproq yoyilib

ketishi, quriganda qatqaloq hosil bo'lish xususiyati shakllanib, suv va havoni qiyinchilik bilan o'tkazadi, ularning g'ovakligi kamayadi [3].

Qashqadaryo viloyatida mavjud bo'lgan Tabiat resurslari boshqarmasi tomonidan nazoratga olingan korxonalar soni 6800 ta bo'lib, shundan atrof-muhitga ta'sir ko'rsatuvchi 1-toifadagi obyektlar 17 tani, atrof-muhitga ta'sir ko'rsatuvchi 2-toifadagi obyektlar 221 tani, 3-toifadagi obyektlar 1797 tani, 4-toifadagi obyektlar 4765 tani tashkil etadi [4].

Tadqiqotda foydalanilgan usullar: Umumqabul qilingan standart usulblardan foydalanildi. Bunda Tadqiqotlar o'tkazilgan yillardagi Qarshi meteostansiyasi ma'lumotlari markazi tavsiyalari asosida olib borildi.

Asosiy qism. Havo harorati regionning boshqa hududlaridan deyarli farq qilmagan holda yanvarda minimum (eng past) va uyulda maksimum (eng yuqori) darajaga ega bo'ladi. Agar buni raqamlarda ifodalaydigan bo'lsak yanvardagi harorat-3 C dan +3C gacha iyulda +26,+31 C ko'rsatkichlarida bo'lib tebranish amplitudasi 28-33C atrofida kuzatiladi. Qish faslida haroratning taqsimlanishi to'la ta'riflash maqsadida yanvar oyi ko'rsatkichlaridan foydalandik.

Tadqiqotlar o'tkazilgan yillardagi Qarshi meteostansiyasi ma'lumotlariga ko'ra dekabr, yanvar, fevral, oylaridagi eng past harorat minus-6,8 (2008) hamda -0,3C (2006yilda) kuzatildi. G'uzor tumanida esa eng kuchli sovuq (-10,0) 2008 yil yanvarda (0,8) 2006yil yanvarida (0,0) 2008yil fevralida qayd etilgan. Sovuq harorat ta'sirida mevali daraxtlardan olcha va shaftolining generativ kurtaklari va ba'zi bir yillik novdalarning zararlanishi kuzatiladi. Fevral, mart, oylaridagi qisqa muddatli radiasion sovuqlar (-0,2°; 2008-yil) bodom, o'rik, shaftoli daraxtlarining kurtaklari va gullarini shikastlanishiga hosildorligini keskin pasayishiga sabab bo'ladi. Qo'l psixrometri yordamida sutkaning har soati davomida havoning namligi aniqlab boriladi. Havoning oylar va yillar absolyut namligining odatdagi o'zgarishi Qarshi va G'uzor tumanlarida qanday farq qilishi ko'rsatilgan. ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, havo namligi rejimida hududlarning joylashishi (Qarshi, G'uzor) juda katta rol o'ynaydi. So'g'oriladigan vohalarda uzoqda joylashgan zavod hududining absolyut namlik darajasi juda kichik 10-15 ekanligi aniqlandi.

jadval

Havo harorati o'zgarishi Qarshi va G'uzor meteostansiya ma'lumotlari

Yillar	Yanvar	Fevral	Mart	aprel	May	Iyun	Uyul	Yavgust	Sentabr	oktabr	noyabr	Dekabr	Yillik o'rtacha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Qarshi													
2014	0,9	6,3	12,4	20,7	27,4	30,2	29,5	27,3	21,6	15,2	11,2	6,5	17,43
2015	5,4	7,1	12,5	10,6	22,3	28,4	29,6	29,1	23,0	19,0	11,0	-0,6	15,95
2016	4,8	6,6	9,4	15,4	20,4	26,8	30,4	28,0	22,7	18,2	9,4	4,8	16,40
2017	6,7	9,0	11,9	16,2	20,9	29,9	29,2	26,7	22,7	14,4	12,7	4,7	17,54
2018	3,7	3,1	13,4	17,6	22,5	28,9	31,6	26,7	24,0	16,0	9,3	6,5	16,89
2019	-0,3	9,8	12,2	18,4	23,9	29,4	30,4	29,1	21,4	19,3	10,3	1,5	17,13
2020	3,5	7,4	10,0	20,0	24,2	29,8	30,2	27,6	22,6	12,9	10,4	3,1	16,80
2021	-6,8	-0,2	16,2	18,7	25,5	29,6	30,2	28,8	21,8	15,3	8,9	5,0	10,25
2022	3,8	7,9	12,6	13,6	22,7	26,6	29,8	27,0	21,6	14,5	9,0	5,3	16,2

G'uzor													
2014	0,5	10,1	-	19,2	-	30,5	30,5	28,7	21,8	15,2	10,1	4,3	17,09
2015	5,5	7,1	12,9	16,9	22,2	27,9	29,6	29,6	23,8	13,5	10,2	-1,7	15,04
2016	4,5	5,7	8,9	15,6	20,8	26,7	30,9	29,0	23,0	17,7	9,0	3,6	16,28
2017	6,1	8,7	11,6	16,0	24,9	30,0	29,6	29,0	23,3	14,0	11,8	4,1	17,42
2018	2,7	2,5	13,7	17,9	23,3	29,4	31,6	27,6	25,3	15,9	8,6	5,7	17,01
2019	-0,8	9,4	12,6	19,3	26,5	30,0	31,3	30,8	22,5	19,3	10,2	0,7	16,98
2020	3,6	6,9	9,9	20,8	24,8	30,4	31,4	29,6	24,3	13,2	10,0	2,9	17,31
2021	-10	-0,0	16,3	19,5	26,3	30,8	31,5	30,5	22,7	14,8	8,5	4,6	7,96
2022	6,3	7,6	12,8	14,4	23,5	27,9	30,9	28,7	23,5	13,9	8,7	3,8	16,83

Yil davomida quruq kunlar (havo namligi 30 foizdan kam bo'lgan kunlar) eng ko'p bo'ladigan joy zavod ichi tajriba maydoni atmosfera havosida kuzatildi. O'rganilgan hududlarning G'uzor va sho'rtan posullkalari alohida o'rin egalaydi. Viloyatning Qarshi guruhi tumanlarida (bo'z tuproqlar mintaqasida) tushadigan yog'in miqdori quruq cho'l zonasi (G'uzor) tumanlaridan bir oz farq qilishi kuzatiladi. Yog'inlarning fasllar bo'yicha yil davomida taqsimlanish darajasini o'rganish qishloq xo'jalik sohasida ayniqsa muhimdir. Meteorologik ma'lumotlarga qaraganda, yillik yog'inlarning 40-45 foizi qishda 45-46 foizi bahorda, 10-13 foizi kuzda kuzatiladi, yozda esa yog'ingarchilik deyarli bo'lmaydi.

Xulosa. Kislotali yomg'irlar daraxtlarning generativ organlarida salbiy ta'sir etishi bahorning seryog'in kunlariga to'g'ri keladi. Oltingugurt birikmalarning yog'in-sochin suvlari bilan o'simlik organlariga kislotali yomg'ir tariqasida tushib ko'rsatadigan zararli ta'siri fenologik kuzatishlar yordamida o'rganib boriladi. Shamolning esish yo'nalishi, tezligi va kuchini aniqlash muhim ahamiyatga ega bo'lganligini e'tiborga olib faqatgina agrometeostansiyalar ma'lumotlariga tayanib qolmasdan, flyuger yordamida deyarli har kuni kamida uch marta shamolning tezligi va yo'nalishi aniqlangan va kuzatuv daftariga qayd etilgan

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. SH.Mirziyoyev, «Milliy taraqqiyot yo'limizni qatiyan bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz» Toshkent-2017.
2. T.A.Abdrahmonov Z.A.Jabborov M.F.Fahrutdinova «Tuproqlarning ifloslanish muammolari va muhofaza qilish tadbirlari» Toshkent Universitet" 2008.
3. H.X.Tursunov «Tuproqshunoslik» o'quv qo'llanma. "Universitet" nashriyoti. Toshkent-2017 yil.
4. Uzakov Z. Z., Jumayeva M. D. SANOAT KORXONALARINING ATROF-MUHITGA TA'SIRINI BAHOLASH (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA) //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 7. – С. 67-69.